

Sumber Informasi, Pemetaan Riset, dan Manajemen Referensi

Purwoko

<http://purwo.co> | IG [@mas.purwoko](https://www.instagram.com/mas.purwoko)

Disampaikan untuk sosialisasi sumber informasi bagi mahasiswa FT UGM (lib.ft.ugm.ac.id | kit.ft.ugm.ac.id | IG: [@perpusft.ugm](https://www.instagram.com/perpusft.ugm) | OA Line: [ugm.id/linepft](https://www.line.me/ugm.id/linepft))

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3515874>

#1 keliru mengambil referensi

Full Length Research Paper

Mapping Indonesian paddy fields using multiple-temporal satellite imagery

Nono Lee*, Agnes Monica and Inul Daratista

Institute of Dangdut, Jalan Tersesat No.100, Jakarta, 10000, Indonesia.

Accepted 22 June, 2012

There is a growing demand for rice with increase in population. As rice is still the major staple food in Indonesia, the task of increasing rice production continues to engage the attention of national planners. Various methods used in estimating rice areas can provide information periodically through different information satellite data, which have a wide coverage area, and can be used as a source of information on the condition of rice areas. This study has an objective of using multi-temporal satellite imagery from the Moderate Resolution Imaging Spectrometer (MODIS) to map the Indonesian rice paddies area. The algorithm was based on temporal profiles of vegetation strength and water content, using electromagnetic surface reflectance in visible to near infrared range. The results obtained from the analysis were compared to national statistics. Estimated Indonesian regional rice area was 8.27 million

#2 file disimpan dalam folder-folder

Acetylation-nama-tahun.pdf

S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf

S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf

S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf

S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf

S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf

S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf

S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf S0920586107008310.pdf

S0920586107008310.pdf

#3 mengubah nama file

#4 konsistensi

Daftar pustaka \neq jumlah kutipan
Penulisan tidak konsisten

#5 banyak cara

Ctrl + S

Ctrl + D

Ctrl + C

Warung Kopi
Portal komunitas
Bantuan

Wikipedia
Tentang Wikipedia
Pancapilar
Kebijakan
Menyumbang
Hubungi kami
Bak pasir

Bagikan
Facebook
Twitter
Google+

Cetak/ekspor
Buat buku
Unduh versi PDF
Versi cetak

Perkakas
Pranala balik
Perubahan terkait
Halaman istimewa
Pranala permanen

Teori atom

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Artikel ini berisi uraian tentang sejarah model atom. Untuk sejarah penelitian penggabungan atom untuk membentuk molekul, lihat [Sejarah teori molekul](#).

Dalam kimia dan fisika, **teori atom** adalah teori ilmiah sifat alami materi, yang menyatakan bahwa materi tersusun atas satuan diskret yang disebut atom. Ini dimulai dari konsep filosofis pada masa Yunani kuno dan menjadi aliran ilmiah utama di awal abad ke-19, ketika diungkap dalam bidang kimia. Ilmu kimia ini membuktikan bahwa materi memang berperilaku seperti jika ia tersusun atas atom-atom.

Istilah *atom* berasal dari kata sifat Yunani Kuno *atomos*, yang berarti "tidak dapat dipecah".^[1] Kimiawan abad ke-19 mulai menggunakan istilah sehubungan dengan meningkatnya jumlah unsur kimia yang tidak dapat diperkecil lagi. Meskipun tampaknya benar, sekitar pergantian abad ke-20, melalui berbagai eksperimen dengan

Kemampuan mahasiswa

SUMBER INFORMASI

Beberapa pilihan:

- Perpustakaan
- Internet

SEMESTA INTERNET

Google

Google
Scholar

AND

NOT

OR

Electric vehicle

filetype:**pdf**

site:***.ac.id**

“Electric vehicle”

filetype:**pdf**

site:***.ac.id**

ugm.id / gsa

Panduan pencarian di Google

2 kemungkinan mencari informasi

- Tahu di mana harus mencari
- Belum tahu di mana harus mencari

Sudah tahu databasenya #1

Daftar Database dilanggan UGM:

ugm.id/jdu

Sudah tahu databasenya #2

Daftar jurnal berdasar departemen:

ugm.id / 4g

PROFIL ▾

LAYANAN

KOLEKSI ▾

FASILITAS ▾

KONFERENSI ▾

RISET ▾

JADWAL

Int. Journal/e-book

Buku

Pencarian referensi dari jurnal

Anda berada dalam kampus?

Ya...

Tidak...

Daftar lengkap database dan jurnal yang

Daftar e-book [Wiley](#) | [Taylor & Francis](#)

Daftar judul e-jurnal dilanggan UGM [kl](#)

E-JURNAL TIAP DEPARTEMEN ▸

KOLEKSI DIGITAL ▸

E-BOOK DAN DISERTASI (PROQUEST)

KOLEKSI TERCETAK

FORM USULAN BUKU

PETA SUMBER INFORMASI

SUMBER DIGITAL AKSES TERBUKA

JURNAL DITERBITKAN FT UGM

PANDUAN SUBYEK (SUBJECT GUIDES)

TEKNIK ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN

TEKNIK ELEKTRO DAN TI

TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA

TEKNIK GEODESI

TEKNIK GEOLOGI

TEKNIK KIMIA

TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI

TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN

=> DAFTAR LENGKAP DATABASE YANG DILANGGAN UGM

Sudah tahu databasenya #3

Pencarian per database (akses dari luar UGM)

ugm.id/ez

atau

ezproxy.ugm.ac.id

Universitas
Gadjah Mada

Logout

Direct Access | Universitas Gadjah Mada

Akses database online tanpa melalui jaringan UGM, di manapun, kapan pun menggunakan SSO UGM

Browse A-Z:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z

1. A

ACS Publications..

The Publications Division of the American Chemical Society provides the worldwide scientific community with a comprehensive collection of the most-cited, peer-reviewed journals in the chemical and related sciences.

2. **ACSESS Digital Library**

The ACSESS Digital Library is a complete collection of all content published by the American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America. The Digital Library makes it possible to search, browse, research,

Perhatian!

Demi kelancaran dan kenyamanan akses, TIDAK DIPERBOLEHKAN menggunakan aplikasi atau ROBOT pengunduh massal dan sejenisnya dalam mengunduh konten database yang dilanggan UGM (contoh IDM, Torrent,dll). Akses melalui SSO/Ezproxy terekam dalam server kami,

Belum tahu tujuan database/jurnalnya

Pencarian dari dalam/luar UGM

ugm.id/ss

green energy|

green energy ontario

green energy trending

green energy technology

green energy tax cut

green energy sources

green energy resources

Biofuels | green energy

New Search

Advanced ▾

120,934 results sorted by relevance ▾

including "clean energy"

[Just search Biofuels green energy](#)

Constructing a weighted keyword-based patent network approach to identify technological trends and evolution in a field of **green energy**: a case of **biofuel**...

by [Wu, Chao-Chan](#)

Quality & Quantity, 01/2016, Volume 50, Issue 1

.... **Biofuels** have been recognized as a new sustainable energy in the real world. Owing to the urgent demands for **green energy** technology, exploring the technological trends and evolution of **biofuels** has become an important issue.

Journal Article: [Full Text Online](#)

 [Preview](#) ▾

KLIK UNTUK UNDUH

ANGKA ALTMETRIC

REFINE YOUR SEARCH

Full Text Online

Scholarly & Peer-Review

Peer-Review

Library Catalog

CONTENT TYPE

Journal Article (56,544)

Newspaper Article (35,412)

Report (10,207)

Magazine Article (6,617)

Book / eBook (161)

More...

JENIS DOKUMEN

TIPE DOKUMEN

onepetro.org
ugm.id/springer2014

Top jurnal berdasar SJR

ugm.id/sjrlab

jurnal terbit di ugm

jurnal.ugm.ac.id

Reinforced Concrete Corbel's Behavior using Strut and Tie Model

Mutmainnah Rahman Putri, Djoko Sulisty, Andreas Triwiyono

Performance of Retarding Basin in Flood Disaster Risk Mitigation in Welang River, East Java Province, Indonesia

Prorida Sari, Djoko Legono, Joko Sujono

Shear Strength of Tack Coat on Flexible Pavement and Composite Pavement

Tampanatu P. F. Sompie, Syanne Pangemanan

Integrated Simulation of Spillway and Diversion Structure in Flood Risk Assessment of Upper Solo River

Saraswati Renaningsih, Rachmad Jayadi, Istiarto Istiarto

Performance Evaluation on Low-Crest Breakwater at North Coast of Java Island

Parlindungan Sudrajat Simanjuntak, Radiana Triatmadja, Nur Yuwono

Analysis of Layout of Yogyakarta Airport Railway Station and Its Integration with Tugu Railway Station

Prabendra A. Atmakusuma, Danang Parikesit

Evaluation of Flood Risk Reduction Project at Tenggang River, Semarang City, Central Java Province, Indonesia

Nuon Udom, Istiarto Istiarto, Adam Pamudji Rahardjo

Disaster Risk Analysis to Support the Development of Regional Spatial Plan of Tasikmalaya Regency, Indonesia

Wiwin Winarti, Teuku Faisal Fathani, Djoko Legono

Tsunami Disaster Preparedness Simulation on North Buton Regency

Jajang Sanjaya, Radiana Triatmadja, Bambang Triatmodjo

Urban Flood Control in Sringin Catchment, Semarang City, Central Java Province, Indonesia

Ngo Pheaktra, Istiarto Istiarto, Rachmad Jayadi

UNIVERSITAS GADJAH MADA - YOGYAKARTA, INDONESIA

Journal of the Civil Engineering Forum	Vol. 4	No. 2	Page 97-200	Yogyakarta May 2018	ISSN 2581-1037 (print) ISSN 2549-5925 (online)
--	--------	-------	-------------	---------------------	---

Table of Contents

Journal

Reinforced Concrete Corbel's Behavior using Strut and Tie Model

Mutmainnah Rahman Putri

[10.22146/jcef.28221](https://doi.org/10.22146/jcef.28221) Abstract views : 360 | views : 278

87-98

Performance of Retarding Basin in Flood Disaster Risk Mitigation in Welang River, East Java Province, Indonesia

Prorida Sari

[10.22146/jcef.31938](https://doi.org/10.22146/jcef.31938) Abstract views : 229 | views : 199

99-110

Shear Strength of Tack Coat on Flexible Pavement and Composite Pavement

Tampanatu P. F. Sompie, Syanne Pangemanan

[10.22146/jcef.31945](https://doi.org/10.22146/jcef.31945) Abstract views : 159 | views : 187

111-116

Sumber lainnya.....

- DOAJ
- DOABOOK
- Google Scholar
- Onesearch.id
- Portal Garuda

Jurnal yang terbit di Indonesia:

garuda.ristekdikti.go.id

Jurnal open access:

doaj.org

Katalog Perpustakaan di Indonesia:

onesearch.id

Panduan Subject

kit.ft.ugm.ac.id

Subject Guides Perpustakaan FT UGM

Select:

[Academic Skills Guides](#) [Departemen Guides](#) [Kuliah Tamu Guides](#) [Course Guides](#) [Topic Guides](#) [Tutorial Guides](#) [Video Guides](#)
[Kliping Guides](#) [Subject Guides](#) [Collections](#)

Academic Skills

- + [Critical Thinking](#)
- + [Evaluasi Informasi](#)
- + [Kumpulan Podcast menarik](#)
- + [Literature Review](#)
- + [Parafraza](#)
- + [Peringkat Jurnal di Scimago](#)
- + [Peta keterampilan Mahasiswa](#)
- + [Plagiarisme](#)

Departemen

- + [Teknik Arsitektur dan Perencanaan](#)
- + [Teknik Geologi](#)
- + [Teknik Kimia](#)
- + [Teknik Nuklir dan Teknik Fisika](#)
- + [Teknik Sipil dan Lingkungan](#)

Informasi di atas bisa diakses:

lib.ft.ugm.ac.id

lib.ugm.ac.id

A dark blue ink splatter graphic on a white background, with the text centered within the splatter.

Berbagai pelatihan di Perpustakaan FT UGM

Dilaksanakan secara rutin. Jadwal ada di web lib.ft.ugm.ac.id, atau melalui berbagai grup media sosial Perpustakaan.

BERBAGAI MATERI PELATIHAN @PERPUSFTUGM

Scopus[®]

Google
scholar

LATEX

VOSviewer
Visualizing scientific landscapes

Publish or Perish

rapidminer

MANAJEMEN REFERENSI

Membuat akun di Zotero.org (opsional)

Unduh dan Install program Zotero

Login ke aplikasi Zotero Desktop (opsional)

Simpan file referensi di tempat yang aman

Masukkan file digital referensi ke Zotero

Siapkan data/koleksi tercetak referensi

Add entry manual, atau via DOI, ISBN

REVIEW METADATA

Berjejaring

Kutipan & Daftar Pustaka

Mengelola Referensi

Panduan Mendeley

ugm.id/8j

Panduan Zotero

ugm.id/8i

TERIMAKASIH